

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

УДК: 616-053.32-085

ОШҚОЗОН ВА ЎН ИККИ БАРМОҚ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИ ДАВОЛАШДА ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАР ЎРНИ (Адабий шарҳ)

Кадиров Бехрузбек Саидович

Бухоро давлат тиббиёт институти, Факультет ва госпитал терапия кафедраси,
Ўзбекистон, Бухоро, Гиждувон кўчаси 23

e-mail: kadirov.bexruzбек@bsmi.uz

ORCID ID 0009-0009-1552-6367

Резюме. Ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги ошқозон-ичак тракти касалликлари орасида биринчи ўринни эгаллаб тургани ҳаммага маълум. Бу касалликни давосига қаратилган анчагина илмий ишлар олиб бориб илмийлиги исботланган. Аммо касаллик давосига қаратилган даволарнинг 90%дан ортиғи медикаментоз аҳамиятга эга. Ушбу мақолада фармакотерапиядан чекланган ҳолда яра касаллигини даволашда табиий ўсимликларнинг ўрни ҳақида суҳбат олиб борилади.

Калит сўзлар: доривор ўсимликлар, *helicobacter pylori*, ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яра касаллиги, *Allium sativum*, *Zingiber officinalis*, *Cistus Laurifolius*, *Curcuma Longa* va *Artemisia Asiatica*.

РОЛЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

(литературный обзор)

Кадиров Бехрузбек Саидович

Бухарский государственный медицинский институт, кафедра Факультетской и
госпитальной терапии, Узбекистан, Бухара, Гиждуванская 23

e-mail: kadirov.bexruzбек@bsmi.uz

ORCID ID 0009-0009-1552-6367

Резюме. Общеизвестно, что язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки занимает первое место среди заболеваний желудочно-кишечного тракта. Это заболевание было научно доказано в ходе ряда научных исследований, направленных на его лечение. Однако более 90% методов лечения, направленных на излечение заболевания, являются лекарственными. В статье обсуждается роль натуральных растений в лечении язвенной болезни, при этом ограничивая фармакотерапию.

Ключевые слова: лекарственные растения, *helicobacter pylori*, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, *Allium sativum*, *Zingiber officinalis*, *Cistus Laurifolius*, *Curcuma Longa*, *Artemisia Asiatica*.

THE ROLE OF MEDICINAL PLANTS IN THE TREATMENT OF GASTRIC AND DUODENAL ULCER (literature review)

Kadirov Bekhruzбек Saidovich
Bukhara State Medical Institute, Department of Faculty and Hospital Therapy,
Uzbekistan, Bukhara, Gijduvan 23
e-mail: kadirov.bexruzбек@bsmi.uz
ORCID ID 0009-0009-1552-6367

Resume. It is well known that gastric ulcer and duodenal ulcer rank first among diseases of the gastrointestinal tract. This disease has been scientifically proven through a number of scientific studies aimed at its treatment. However, more than 90% of treatments aimed at curing the disease are medicinal. The article discusses the role of natural plants in the treatment of peptic ulcer disease, while limiting pharmacotherapy.

Keywords: medicinal plants, helicobacter pylori, gastric ulcer and duodenal ulcer, *Allium sativum*, *Zingiber officinalis*, *Cistus Laurifolius*, *Curcuma Longa*, *Artemisia Asiatica*.

Кўп касалликларни даволашда фитотерапия сифатида доривор ўсимликлардан фойдаланиш инсоният каби қадимги ва машхур. Бундан ташқари, сўнгги бир неча йил ичида муқобил даволаш усулларида ва ўсимлик маҳсулотларидан фойдаланишда, хусусан, доривор ўсимликлардан ишлаб чиқарилган дори воситаларига қизиқиш ортиб бормоқда [11]. Халқ орасида кимё саноатида ишлаб чиқарилган дори воситаларни кўллаш ҳам даволайди ҳам яралайди деган атама билан номланиши сир эмас. Шу мақсадда халқ кўп маънода яшил ўсимликлардан тайёрланган дориволарга бўлган ихлоси каттадир. Табиат берган касалликларга табиатни ўзи даво яратган. Бизнинг ҳолатда ошқозон ва ўн икки бармов ичак яра касаллигининг давосида ҳам ушбу она табиат томонидан яратилган даво ўз аксини йиллар давомида топиб келмоқда [3]. Дунё стандартларига асосланган helicobacter pylori билан ассоцирланган яра касаллиини давосида кўлаб келаётган антисекретор дори воситалар (протон помпа ингибиторлари, гистамин блокаторлар), антибиотиклар, ишлаб чиқарилган ошқозон кислотасини нейтраллаш хусусиятига эга дори воситалар – антацидлар афсуски ҳар доим ҳам биз кутган самарани бермайди, ундан ташқари улар организмда турли хил патологик жараёнларни (юак ритмининг ва ўтказувчанлигининг бузилиши, гормонал дисбаланслар – эркакларда импотенция ва гинекомастия) келиб чиқиши усун пойдевор яратади. [4]. Шу сабабли, янги фармакологик тадқиқотлар турли ўсимлик экстрактларини текшириш орқали фаол моддалар самарадорлигига ва гастропротектив фаолликка эга хавфсиз дорилар кашфиётига олиб келди. Айниқса, антиоксидант қобилиятига эга ўсимликлар асосий ҳисобланади, худди асосий механизм каби яра касаллигини даволаш учун ўсимлик резервуари сифатида ишлатилади [5].

Доривор ўсимликлар шифобахш хусусиятларига қайта тикланадиган ва турли хил иккиламчи метаболитлар ишлаб чиқариш қобилияти туфайли эришган, улар фитокимёвий таркибий қисмлар сифатида танилган. Демак, кўплаб ўсимликлар бу фитокимёвий моддаларни патогенларга қарши химоя механизми сифатида ишлатилган [6].

Бошқа томондан, чидамли патогенларнинг пайдо бўлиши фармацевтика компанияларига сезиларли таъсир кўрсатди, яъни анъанавий антибиотикларни ишлаб чиқишда ўз стратегиясини ўзгартириш ва доривор ўсимликлардан янги микробларга қарши дорилар лойиҳасини ривожлантириш зарурати туғилди [15]. Шунга қарамай, синтетик микробларга қарши дорилар сифатида антибиотиклар ҳали ҳам устунлик қилади.

Дарҳақиқат, сўнгги уч ўн йилликда юқумли касалликлар кўпайди, турли хоссаларга эга бўлган инфекцияларни, шунингдек, янги инфекцияларни ўз ичига олади ва бу уларнинг 60% атрофида зооноз келиб чиқиши (одамлар ва ҳайвонлар орасида тарқалган) мумкинлигини кўрсатган. *H.pylori* ушбу гуруҳдаги асосий вакиллардан бири бўлиб ҳисобланади ва сурункали гастрит, ошқозон яраси касаллиги ва ошқозон саратонига сабаб бўлиши мумкин. Шунинг учун, ушбу шарҳнинг мақсадларидан бири баъзи доривор ўсимликларни таъкидлаш эди, қайсики *H.pylori* ва ошқозон яраси касаллигига қарши сезиларли антибактериал ва антиоксидант фаолликни кўрсатди. Бироқ, баъзи ўсимликлар *H.pylori* нинг чидамли штаммлари пайдо бўлиши натижасида ўз самарадорлигини йўқотади. Бинобарин, энг фаол ўсимлик экстрактларидан турли хил таркибий қисмларни ажратиш қўллаб-қувватланади [2].

H.pylori эрадикацияси таъсири. Анъанавий терапия самарасиз бўлишига бир қанча омиллар таъсир қилади. Бунга қуйидагилар киради: антибиотиклардаги паст биомавжудлик, чунки ошқозон шиллик қавати антибиотикларни юбориш учун тўсик бўлади, шунинг учун дорилар ошқозон ости эпителийсига таъсир қила олмайдилар; ошқозон рН муҳити кислотадан нейтрал муҳитгача ўз ичига олган ва фақат бир нечта антибиотиклар кенг рН диапазонида фаолдир; қўшма инфекциялар бўлган ерда бир нечта штаммлар билан биргаликда антибиотикларга қарши бактериал антагонизм борлиги жуда муҳим хусусиятдир; беморнинг терапияга руҳсати етишмаслиги; беморларнинг турмуш тарзи ва овқатланиши [7].

Турли хил доривор ўсимликлар ва уларнинг *H.pylori* га қарши фаолияти ҳақида кўплаб тадқиқотларда хабар берилган. Сўнгги йилларда ферментатив (дигидрофолат редуктаза, ДНК аза, мийелопероксидаза Н-ацэтилтрансфераза ва уреаза) ва ёпишқоқлик фаоллигини бостириш, юқори редоксипотециаллик ва таркибий қисмларнинг гидрофил/гидрофобик табиати *H.pylori* га қарши фаолиятида муҳим рол ўйнайди. *H.pylori* томонидан кўзғатилган ошқозон яллиғланиши юзаки гастрит ва атрофик гастрит, балки ошқозон саратонига ҳам сабаб бўлади. Турли хил табиий маҳсулотларнинг мавжудлиги яллиғланишга қарши фаоллиги аниқланди ва асосий механизмлар ядро омили- Б ни

ингибиция қилиш ва митоген-фаоллаштирилган протеинкиназ йўлини фаоллаштириш ва оксидловчи стрессни бостиришни ўз ичига олади.

H.pylori инфекциясининг карциногенездаги роли унинг ўрнига канцерогенезга кўтарилишдир, тўғридан-тўғри канцероген сифатида асосий рол ўйнаш учун уни йўқ қилишнинг ўзи *H.pylori* билан боғлиқ ошқозон саратонини йўқ қила олмайди [10].

Allium sativum, *Zingiber officinalis*, корейс қизил женцен ва *Cistus laurifolius* каби тиббий ўсимликлар хемокинларни ишлаб чиқариш, цитокинни ингибиция қилиш ва мутагенезни пасайтирувчи ҳамда апоптознинг кўп даражаларини ишлаб чиқувчи ядровий омил-каппа В ДНК билан боғланиб, преканцероз ўзгаришларни бостиради. *H.pylori* инфекцияси учун стандарт терапия фитоцевтика сифатида қабул қилинишидан олдин ҳал қилинмаган бошқа муаммоларни бартараф этиш керак бўлади [13].

Allium sativum. Тарих давомида саримсокнинг соғлиқ учун фойдалари ҳужжатларда келтирилган ва *Allium sativum* дан асосан фойдаланишдан мақсади ўзининг шифобахш хусусиятлари учун эди. *Allium sativum* нинг органосульфур компонентлари, жумладан S-allil-L-sistein (SAC) sulfoksid лари ва -glutamil S-allil-L-sistein ни ўз ичига олган асосий моддалар сифатида танилган. Хом *Allium sativum* ни биологик нофаол шаклга айлантириш осон. Шунга кўра, биологик фаол компонентларнинг ҳар хил таркибига эга бўлган унинг экстрактининг кўплаб турлари ишлаб чиқилган ва уларнинг самарадорлиги кўплаб тадқиқотларда кузатилган ва баҳоланган. *Allium sativum* экстрактининг асосий роли реактив кислород турларини тозалаш орқали антиоксидант таъсирини кузатиш, липопротеин оксидланишини ингибиция қилиш ва антиоксидант ферментлар индукциясини камайтириш орқали плазмадаги глюкоза миқдорини пасайтиришдан иборат. Шунингдек, у *in vivo* *H.pylori* сабаб бўлган ошқозон яллиғланишини бостирувчи таъсирини кўрсатди ва апоптозни рағбатлантириш орқали ҳамда ҳужайра циклини тўхтатишни индукция қилиш орқали ўсимтага қарши таъсир кўрсатади. Ацетоник *Allium sativum* экстрактдан олинган allitsin ва allil-metil plyus metil-allil тiosulfinat *in vitro* текширувларида *H.pylori* ўсишини чеклади [13].

Cistus Laurifolius. Флавоноидлар инсон рационининг энг муҳим таркибий қисмларидан бири бўлиб, кўплаб биологик фаолликлар, хусусан, антиоксидант фаолият учун масъул. Чекланганлиги ва юқори нархи туфайли полиоксигенли флавоноидларнинг тез синтези қулай ва арзон флаванонлардан бошлаб ишлаб чиқилган. Метоксилланиш ва бромланиш протоколи орқали чекланган флавоноид 30-demetoksisudaxitin нинг *H.pylori* га қарши фаоллиги ишлаб чиқилган. Флавоиноидлар бўйича кўплаб тадқиқотлар *Cistus laurifolius* экстракти билан амалга оширилди. Бу *H.pylori* га қарши 3- demetoksisudaxitin ва sudaxitin каби энг фаол бирикмалар томонидан микробларга қарши фаолликни текширишда исботланган. Шунга ўхшаш тадқиқот шуни кўрсатдики, *Cistus laurifolius* нинг хлороформ экстракти жуда катта анти-*H.pylori* фаолиятга эга. Ушбу

тадқиқотларга кўра, ажратилган флавоноидлар *H.pylori* инфекциясини стандарт даволаш учун кўшимча компонент сифатида ишлатилиши мумкин [14].

Li HQ ва бошқалар кўп изофлавоноидларнинг анти-*H.pylori* фаоллигининг турли даражаларини кузатган. *H.pylori* га қарши яъни микробларга қарши фаолликни аниқлашда тажриба учун фойдаланилган бир неча қатор метронидазол-флавоноид экстрактларига тўхталиб ўтилди. Фақат битта бирикма *H.pylori* сув экстракти билан кўзғатилган ошқозон саратони хужайраларида IL-8 даражасини сезиларли даражада оширишга эришиши мумкинлиги исботланган. Бошқа томондан, Накагава ва бошқаларнинг тажрибалари 6, 7 ва (2С)-40,7- digidroksi-8-metilflavan каби янги флавоноид бирикмалари *H.pylori* га қарши энг самарали эканлиги аниқланди [8].

Худди шундай, Ustun ва бошқалар *Cistus laurifolius*нинг хлороформ экстракти анти-*H.pylori* таъсири муҳим аҳамиятга эга эканлигини аниқладилар [9]. Шунга кўра, ажратилган флавоноидлар *H.pylori* инфекциясини ҳозирги даволаш учун муқобил ёки кўшимча бирикма сифатида ишлатилиши мумкин .

Zingiber Officinalis va Zingiber Zerumbet. *Zingiber officinalis* занжабил сифатида танилган, у хушбўйлаштирувчи восита сифатида истеъмол қилинади. Ўсимлик экстракти йўғон ичак саратони хужайраларига унинг ўсишини ингибиция қилиш, ДНК синтезини ошириш орқали антитумор таъсирини кўрсатди; ва апоптоз ишлаб чиқаради. Бундан ташқари, *Zingiber officinalis* нинг асосий ўткир фенолик бирикмаси 6-гингерол бўлиб, у кўплаб фармакологик фаолликка эга. Гингеролларни ўз ичига олган *Zingiber officinalis* экстрактлари простагландин E2 (ПГЕ2) ингибициясида асосий рол ўйнайди. Бошқа томондан, гингерол ва зингерон каби фаол фенолик бирикмалар париетал хужайра H⁺, K⁺-АТФазани ингибиция қилишда муҳим таъсир кўрсатади. Шу сабабли, гингерол ва зингероннинг фаоллиги протон помпасини ингибиция қилишда ва ошқозон кислотаси секрециясини камайтиришда жуда муҳим рол ўйнайди. Бундан ташқари, у *H.pylori* келтириб чиқарадиган яраларга қарши химоя таъсирини кўрсатади [1].

Jiang ва бошқалар ошқозон ярасига қарши табиий антиоксидант сифатида *Zingiber officinalis* нинг терапевтик таъсирини намойиш этдилар. Улар эркин *Zingiber officinalis* экстрактларининг меъда ширасида енгил эрувчанлиги ҳақида хабар беришди, каламушларда улар ўн икки бармоқли ичакнинг ёки ёнбош ичакнинг юқори рН ҳудудларига ўтганда янада камаяди; кўпгина дори-дармонлар икки- тўрт соатдан камроқ вақт оралиғида ошқозондан чекланган ўтиш вақтини кўрсатади [1].

Бундан ташқари, Sidahmed ва бошқалар *Zingiber zerumbet* дан олинган зерумбоне каламушларда этанолдан келиб чиққан ошқозон яраси моделига қарши гастропротекция фаолиятида катта рол ўйнашини кўрсатди. Тадқиқотлар шуни акс этадики, 20 мг/кг тана вазнига (p <0,03) ППИ билан даволаш 75,8% га шиллик қаватда ҳосил бўлаётгана дефектни ярага айланишини олдини олади,

зерумбонеат 5 ва 10 мг/кг тана вазнига олдиндан даволаш пайтида нисбатан 75,59% ва 88,75% га яра шаклланишига тўсқинлик қилади. Бошқа томондан, зерумбоне ва унинг гастропротектив механизмлари бошқа яраларга қарши синовдан ўтказилмаган модел; демак, бошқа механизмлар ҳам бўлиши мумкин ва уларнинг таъсирини текшириш ва аниқлаш керак [9].

Camellia Sinensis (яшил чой полифеноллари). Ушбу кўкатлардан тайёрланган ичимлик бўлган талаб айна дамда паст эмас. Яшил чой полифеноллари тиббий ва кимёвий самаралик жиҳатига юқорида келтирилган ўсимликлардаги хоссалардан ташқари ҳужайраларда кечадиган митоз ва мейоз жараёнларини ҳамда йўғон ичакдаги микрофлорани селектив яхшилаш қобилиятлари ҳам саналади. Қолаверса ушбу дамлама ўсма некрози факторини ҳам ошиб кетмаслигига катта аҳамиятга эга эканлиги ўз исботини топган. Бошқа томондан, *H.pylori* уреазаси унинг колонизацияси учун жуда муҳимдир ва тадқиқотларда исботланган. *Camellia sinensis* экстракти ушбу ферментнинг ингибитив фаоллигини кўрсатди. Бунинг натижасида бактериал колонизация ингибиция қилинади. Кўпгина шунга ўхшаш тадқиқотлар *H.pylori* инфекциясида цитотоксин А вакуоллаш ва карбамидни ўтказиш орқали *Camellia sinensis* экстракти ҳужайра вакуолизациясини кучайтиради ва ингибитив таъсир кўрсатишини намойиш этди. Бинобарин, у анти-*H.pylori* фаоллиги *in vivo* таъқиб қилиши мумкин [7].

Curcuma Longa va Artemisia Asiatica. Гастроэзофагеал рефлюкс касаллигини (ГЕРК) даволашда антиоксидант ва яллиғланишга қарши фаолликка эга доривор ўсимликлар намойиш этилди. *Curcuma longa*, *Panax quinquefolium*, *Artemisia asiatica* ва *Lonicera japonica* турдаги гиёҳванд кўкатлар ва кўкатлардан ишлаб чиқарилган воситалар оксидатив жараёнларга қарши ҳамда инфекцияли ва ноинфекцияли яллиғланиш жараёнларини бошқариш хусусиятли ҳисобланади. Бундан ташқари, бошқа механизмлар куйидагиларни ўз ичига олади: ўткир яллиғланишда асосий рол ўйнайдиган оксилларни кодловчи генларни тартибга солиш, шу жумладан 1 ҳужайралараро адезион молекуласи-1 (ICAM-1) ва цитокин томонидан кўзғатилган нейтрофил кимёатракант-2-бета (CINC-2-2 бета) (*Panax quinquefolium*); ошқозон шиллик қаватини ва функцияни яхшилаш (*Morus alba*, *Curcuma longa*); *Curcuma longa*, *Morus alba* ва *acidinol* сиропи турга мансуб ўсимликлар меъдада синтез бўладиган хлорид кислотасининг ишлаб чиқарилишини камайтириш хусусиятига эга, қолаверса ошқозон ва қизилнғач орасида кардиал сфинктернининг тонусини нормаллаштириш (*Salvia miltiorrhiza*, STW 5) ҳамда организмда ишлаб чиқариладиган Inflammation жараёнига қатнашувчи ҳужайраларни IL -1 b ва TNF -a (STW 5) камайдитаради[5].

Хулоса. Ўсимлик маҳсулотлари ва меъда ярасига қарши стандарт дориларнинг комбинацияси *H.pylori* ва ошқозон яраси касаллигига қарши синергик таъсир кўрсатади ва ошқозон яраси беморлар учун натижаларни яхшилашнинг аниқ кўрсатиши мумкин. Фақат бир нечта тадқиқотлар

ярага қарши фаоллиги бўлган доривор ўсимликларнинг самарадорлиги ва хавфсизлиги бўйича каттароқ намуна ўлчамлари билан кейинги клиник тадқиқотлар ўтказишни тавсия этади. Бундан ташқари, ошқозон ярасини даволаш ёки олдини олиш учун ишлатиладиган доривор ўсимликлар таъсир механизмларини ўрганиш ва янада тушунтириш учун тадқиқотларни лойиҳалаш фойдали бўлади.

Адабиётлар рўйхати:

1. В.Кадиров, Ф. Хамрабаева. Helicobacter pylori and peptic ulcer disease, as well as views on eradication therapy//New day in medicine. – 2022. – V 1, No. 39. – P. 195–200.
2. KB Saidovich. Autonomic dystonia syndrome as one of the etiofactors in the development of peptic ulcer// Journal of Universal Science Research. - 2023 Volume 1, No.12. – P.810-818.
3. KB Saidovich. The State of the Autonomic Nervous System in Patients Suffering From Peptic Ulcer Autonomic Dystonia// International journal of health systems and medical sciences. - 2023. – Vol. 2 No. 5. – P289-292.
4. Khamrabayeva Feruza Ibragimovna, Kadirov Bekhruzбек Saidovich. Вегетативные расстройства и её роль в развитии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки//Проблемы биологии и медицины. – 2021. No. 3 (136). P – 239-243.
5. KB Saidovich. CLINICAL FEATURES OF AUTONOMIC DISORDERS IN GASTRIC AND DUODENAL ULCERS// Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali 3 (12). P 352-357
6. KB Saidovich. Autonomic dystonia syndrome as one of the etiofactors in the development of peptic ulcer// Journal of Universal Science Research 1 (12), P 810-818
7. KB Saidovich. Prevalence and Condition of Treatment of Hypertension Disease by Data of Questionnaire//Amaliy va tibbiyot fanlari jurnali. - Volume 2. No 5. P 378-380
8. KB Saidovich. State of the psychoemotional sphere in patients with peptic ulcer of the stomach and duodenum//European journal of modern medicine and practice 3 (12), P 248-253
9. Abdullayev RB, Makhmudova LI Features of Chemical Elements in Various Forms of Irritable Bowel Syndrome // Annals of RSCB, ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 2, 2021, Pages. 2993 - 3000.
10. Makhmudova LI, Akhmedova N.Sh., Ergashov BB Clinical manifestation of irritable bowel syndrome. Art of medicine. International medical scientific journal. Vol. 1, Issue 2. 2021:24-33.
11. Makhmudova LI, Ismatova MN, Mukhamedjanova MH, Sulaymanova GA Evaluation of microelement status and IBS correction with irritable bowel syndrome. New day in medicine. 2(34) 2021:325-331.

12. Abdullayev R.B., Makhmudova L.I. Micro elemental imbalance in irritable bowel syndrome and IBS correction. *Academicia*. Vol. 11, Issue 5, May 2021:655-662.
13. Abdullayev R.B., Makhmudova L.I., (2021). Assessment Of Clinical And Psychological Status And Quality Of Life Of Patients In Different Forms Of Irritable Bowel Syndrome. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(02), 127-134.
14. Makhmudova L.I, Akhmedova N.Sh. Irritable bowel syndrome: a new look at the problem // *Academicia*. 10.5958/2249-7137.2020.00983.0. 433-38.
15. Makhmudova L.I., Akhmedova N.Sh., Ergashov B.B. Clinical manifestation of irritable bowel syndrome. *Art of medicine. International medical scientific journal*. Vol. 1, Issue 2. 2021:24-33.